

Frecuencia y características del síndrome de burnout en médicos docentes de una universidad paraguaya: Un estudio descriptivo preliminar

Autores: Noelia Teresa Pérez Sosa¹, Cristian Armando Gauto Martínez¹, Alma González Lamas¹, Rubén Darío Ibarrola Valenzuela¹, Héctor Adrián Franco¹, Fabio Lucas de Almeida Silva¹, Alcides Chaux¹

Afiliación institucional: ¹Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Sol (UNADES), filial Ciudad del Este, Paraguay.

Autor corresponsal: Alcides Chaux, M.D., M.Sc., Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Sol (UNADES), filial Ciudad del Este, Paraguay. alcides@alcideschaux.com

Declaración de conflicto de intereses: Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

Financiamiento: Esta investigación no recibió financiamiento externo específico.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15685039>

Resumen

Introducción: El síndrome de burnout (SB) es una respuesta al estrés crónico laboral prevalente en médicos y educadores, caracterizado por agotamiento emocional (AE), despersonalización (DP) y reducida realización personal (RP). Los médicos docentes enfrentan estresores únicos por su doble rol. Existe limitada información sobre el SB en este grupo en Paraguay.

Objetivo: Describir las manifestaciones del SB mediante el análisis de ítems del Maslach Burnout Inventory (MBI) en médicos docentes de la carrera de Medicina de la Universidad del Sol (UNADES), Paraguay, en 2024.

Métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal. Se utilizó muestreo por conveniencia (N=28). Se administró el MBI-HSS adaptado con escala Likert 1–5 (desviación del estándar 0–6). Se llevó a cabo análisis descriptivo (frecuencias, porcentajes, mediana, moda, IQR) para cada ítem. Limitaciones en el procesamiento

de datos impidieron el cálculo de puntuaciones dimensionales y clasificación por niveles normativos.

Resultados: El análisis ítem por ítem reveló patrones heterogéneos. Indicadores de AE (fatiga, desgaste) fueron frecuentes en una parte de la muestra. Manifestaciones de DP (cinismo, indiferencia) mostraron tendencia baja en general, pero con niveles altos en un subgrupo significativo para ítems clave. La RP mostró gran variabilidad, con percepciones divididas sobre efectividad y ánimo laboral, aunque la influencia positiva en otros fue reportada con alta frecuencia por la mayoría.

Conclusión: Este estudio preliminar, a pesar de sus limitaciones metodológicas, ofrece la primera descripción detallada de manifestaciones de burnout en médicos docentes de UNADES. Los patrones de respuesta sugieren áreas de potencial preocupación, particularmente en AE y DP, que justifican investigación futura más robusta y la consideración de estrategias institucionales de apoyo.

Palabras clave: síndrome de burnout, médicos docentes, educación médica, Maslach Burnout Inventory, Paraguay, agotamiento emocional, despersonalización, realización personal.

1. Introducción

El síndrome de burnout (SB), definido como una respuesta psicológica al estrés interpersonal crónico en el trabajo, se conceptualiza a través de tres dimensiones interrelacionadas: un agotamiento emocional (AE) abrumador, sentimientos de cinismo y desapego del trabajo (despersonalización; DP), y una sensación de ineficacia y falta de realización personal (RP). Este síndrome se ha convertido en una preocupación significativa en profesiones de alta demanda, particularmente en el sector de la salud y la educación (1).

La prevalencia del SB entre los profesionales médicos es alarmantemente alta a nivel mundial. Una revisión sistemática situó la prevalencia media de burnout en médicos estadounidenses en torno al 45.8 %, con cifras aún más elevadas en otras regiones como Oceanía (55.9 %) y Oriente Medio (53.7 %) (2). Estudios en Latinoamérica corroboran esta tendencia; investigaciones en Brasil han reportado prevalencias de SB en estudiantes de medicina que oscilan entre el 26 % y más del 50 % (3,4)), y un estudio en México encontró niveles considerables de burnout en médicos internos (5). Estos datos sugieren que tanto el entorno formativo como la práctica clínica contribuyen sustancialmente al desarrollo del síndrome (1,6).

Los médicos que además ejercen la docencia universitaria, o médicos docentes, constituyen una población particularmente vulnerable. Enfrentan un conjunto único de estresores derivados de la gestión de un doble rol: el de clínico y el de educador (7). La necesidad de equilibrar la atención al paciente, las responsabilidades pedagógicas (planificación, enseñanza, evaluación), las tareas administrativas y, frecuentemente, las presiones por investigar y publicar, genera una carga laboral acumulativa y potencial conflicto de roles (8–10). Factores como la sobrecarga de trabajo, un ambiente laboral poco favorable, la falta de autonomía, una cultura institucional que no prioriza el bienestar y un soporte social insuficiente han sido identificados como predictores clave del SB en este grupo (8,11).

Las consecuencias del SB en médicos docentes son multifacéticas y graves. A nivel personal, se asocia con un deterioro de la salud mental, incluyendo mayores tasas de ansiedad, depresión e incluso ideación suicida, así como problemas de salud física como fatiga crónica y trastornos del sueño (12–15). Profesionalmente, conduce a una menor satisfacción laboral, disminución del compromiso y una mayor intención de abandonar la carrera académica (16–18). Este impacto se extiende al entorno educativo, afectando negativamente la calidad de la enseñanza, la relación docente-alumno, el compromiso estudiantil y pudiendo contribuir al desarrollo de burnout en los propios estudiantes (16,19,20). Además, en aquellos docentes con práctica clínica activa, el burnout se ha vinculado a un mayor riesgo de errores médicos y a una disminución en la calidad y seguridad de la atención al paciente (21–23).

A pesar de la creciente literatura internacional, existe una notable escasez de estudios sobre el SB en médicos docentes dentro del contexto paraguayo. Comprender la situación específica en instituciones como la Universidad del Sol (UNADES) es fundamental, dado que los factores institucionales y culturales influyen significativamente en la manifestación del burnout y en la efectividad de las posibles intervenciones (11,24).

Este estudio tiene como objetivo realizar una descripción preliminar de las manifestaciones del síndrome de burnout entre los médicos docentes de la carrera de Medicina de la UNADES durante el año 2024, a través del análisis de las respuestas a los ítems del Maslach Burnout Inventory (MBI).

2. Materiales y métodos

2.1. Diseño y tipo de estudio

Se implementó un diseño de estudio observacional, descriptivo y de corte transversal, llevado a cabo durante el primer semestre del año 2024.

2.2. Contexto

La investigación se realizó en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Sol (UNADES), filial Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, Paraguay.

2.3. Participantes

La población diana comprendió a todos los médicos que ejercían funciones docentes en la Carrera de Medicina de la UNADES durante el periodo de estudio. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia para reclutar a los participantes. La muestra final quedó conformada por 28 médicos docentes que cumplieron los criterios de selección y accedieron a participar. Los criterios de inclusión fueron: 1) ser médico con carga horaria docente activa en la Carrera de Medicina de la UNADES en 2024; 2) otorgar consentimiento informado para participar. Los criterios de exclusión fueron: 1) médicos docentes con licencia o inactivos durante el periodo de recolección de datos; 2) cuestionarios incompletos.

2.4. Instrumento de medición

Se utilizó el Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach et al., 1996), específicamente los ítems correspondientes a la versión para Servicios Humanos (MBI-HSS), adaptada lingüísticamente al contexto local. El MBI-HSS consta de 22 ítems, pero comúnmente se analizan los 21 ítems que evalúan las tres dimensiones del constructo: agotamiento emocional (AE; 9 ítems, e.g., «Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo»), despersonalización (DP; 5 ítems, e.g., «Siento que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales»), y realización personal (RP; 7 ítems, e.g., «Me siento lleno de energía»).

Para este estudio, las respuestas a cada ítem se midieron utilizando una escala tipo Likert de frecuencia de 5 puntos (1 = «Nunca» o «Muy baja frecuencia», 5 = «Siempre» o «Muy alta frecuencia»). Es fundamental señalar que esta escala de 5 puntos representa una desviación de la escala estándar de frecuencia de 7 puntos (0=«Nunca» a 6=«Diariamente») recomendada para el MBI-HSS. Esta adaptación impide el uso directo de los puntos de corte normativos estandarizados internacionalmente para clasificar los niveles de burnout.

Aunque existen otros instrumentos validados para medir burnout, como el Copenhagen Burnout Inventory (25) o el Professional Fulfillment Index (26), se seleccionó el MBI por ser el instrumento más ampliamente reconocido y utilizado en la investigación sobre burnout en profesionales de la salud y educadores (2,27). Limitaciones en el protocolo inicial de recolección de datos impidieron la recopilación de información sociodemográfica detallada de los participantes.

2.5. Procedimiento

El cuestionario fue administrado en formato impreso por miembros del equipo investigador debidamente instruidos. Se contactó a los médicos docentes elegibles, se les explicó verbalmente los objetivos y la naturaleza voluntaria y confidencial del estudio, y se obtuvo su consentimiento informado por escrito antes de entregarles el cuestionario para su auto-cumplimentación.

2.6. Análisis de datos

El análisis se realizó con Python versión 11 en la plataforma de Google Colab, con las bibliotecas pandas, numpy, matplotlib, seaborn y math. Dada la naturaleza descriptiva del estudio y las limitaciones inherentes a los datos (escala adaptada, ausencia de datos demográficos), el análisis se centró en la descripción de los patrones de respuesta para cada uno de los 21 ítems. Para cada ítem, se calcularon las frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) de respuesta para cada nivel de la escala (1 a 5). Se determinaron la mediana y la moda como indicadores de tendencia central, y el rango intercuartílico (IQR) como medida de dispersión. Se generó un gráfico de barras apiladas divergentes para visualizar la distribución porcentual de las respuestas en el conjunto de ítems.

La base de datos completa y el código Python se encuentran libremente disponibles en <https://github.com/alcideschaux/BURNOUT-CDE>

2.7. Consideraciones éticas

El estudio se adhirió a los principios éticos de la Declaración de Helsinki para la investigación en seres humanos. Se obtuvo el consentimiento informado voluntario y por escrito de cada participante. Se garantizó el anonimato y la confidencialidad de las respuestas individuales. El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Bioética de la UNADES.

3. Resultados

La muestra final del estudio estuvo compuesta por 28 médicos docentes pertenecientes a la Carrera de Medicina de la UNADES. Debido a limitaciones en la recolección inicial, no se dispone de datos sociodemográficos detallados para caracterizar a los participantes. Por consiguiente, y considerando las adaptaciones realizadas al instrumento de medición, el análisis se centró en la descripción de los patrones de respuesta para cada uno de los 21 ítems del Maslach Burnout Inventory (MBI), cuya distribución porcentual completa se visualiza en la Figura 1.

En relación con las manifestaciones de agotamiento emocional, se observaron patrones heterogéneos. Mientras que sentirse «emocionalmente defraudado» (Ítem 1) fue reportado con la frecuencia más baja (nivel 1) por una mayoría (57.1%), una proporción no despreciable (21.4 %) indicó alta frecuencia (nivel 4).

Figura 1. Distribución de las respuestas dadas a los ítems del Maslach Burnout Inventory.

Indicadores más directos de fatiga fueron comunes: sentirse «agotado al terminar la jornada» (Ítem 2) y «agotado al levantarse por la mañana» (Ítem 3) mostraron medianas de respuesta en el nivel 2, con más de un tercio y casi un tercio de los docentes, respectivamente, reportando frecuencias de nivel 3 o superior. La sensación de que el trabajo «desgasta» (Ítem 8) y genera «frustración» (Ítem 13) también presentó medianas en el nivel 2, afectando con frecuencias moderadas a

altas a más de un tercio de la muestra. El cansancio derivado de la interacción continua con personas (Ítems 6 y 15) fue reportado con frecuencias de nivel 3 o superior por casi la mitad de los participantes. Finalmente, sentirse «al límite de las posibilidades» (Ítem 19) fue indicado con alta frecuencia (niveles 4 o 5) por un 28.6 % de los docentes.

En cuanto a las manifestaciones de despersonalización, las respuestas tendieron a concentrarse en niveles bajos de frecuencia, aunque con hallazgos relevantes en ítems específicos. Tratar a los beneficiarios «como objetos impersonales» (Ítem 5) fue reportado con baja frecuencia por la mayoría (mediana 2). Sin embargo, la percepción de haberse «hecho más duro con la gente» (Ítem 10) y la «preocupación por endurecerse emocionalmente» (Ítem 11) fueron señaladas con frecuencias de nivel 3 o superior por casi la mitad de los docentes (el 46.4 % y el 42.9 %, respectivamente). De particular interés, un 25 % de los participantes reportó alta frecuencia (niveles 4 o 5) en sentir que «realmente no importa lo que ocurra» a las personas que atienden (Ítem 14), indicando una fuerte indiferencia en este subgrupo. Por otro lado, sentirse «culpado por los beneficiarios» (Ítem 21) fue una experiencia poco frecuente para la mayoría.

La dimensión de realización personal, interpretada inversamente para el burnout, mostró la mayor variabilidad en las respuestas. Un aspecto positivo fue la alta frecuencia reportada por más de la mitad de la muestra (53.6 % en niveles 4 o 5) en sentir que se «influye positivamente» en la vida de otros (Ítem 9). No obstante, otros ítems reflejaron una gran diversidad de percepciones: la capacidad de «entender fácilmente a las personas» (Ítem 4), la sensación de «tratar con efectividad los problemas» (Ítem 7), sentirse «animado en el trabajo» (Ítem 12), poder «crear un clima agradable» (Ítem 16) y sentirse «estimulado después del trabajo íntimo» (Ítem 17) mostraron distribuciones muy divididas, a menudo bimodales, con proporciones similares de docentes reportando frecuencias bajas y altas (medianas en 3). La percepción de conseguir «cosas valiosas» en el trabajo (Ítem 18) fue moderada (mediana 3). Finalmente, la percepción sobre si los «problemas emocionales son tratados adecuadamente» en el trabajo (Ítem 20) fue mayoritariamente negativa, con un 57.1 % reportando baja frecuencia (niveles 1 o 2).

4. Discusión

Este estudio proporciona la primera descripción conocida, aunque preliminar, de las manifestaciones del síndrome de burnout entre médicos docentes de la Universidad del Sol (UNADES) en Paraguay. Si bien las limitaciones metodológicas, particularmente el uso de una escala adaptada y la imposibilidad de calcular puntuaciones dimensionales estandarizadas, impiden determinar la prevalencia formal del SB o comparar directamente los niveles de riesgo con normas

internacionales, el análisis detallado de las respuestas con respecto a los ítems ofrece información valiosa sobre los patrones de experiencia de este grupo específico.

Los hallazgos sugieren una presencia heterogénea de síntomas asociados al burnout. En la dimensión de agotamiento emocional, aunque el sentimiento de estar «defraudado» fue infrecuente para la mayoría, otros indicadores como la fatiga al final o inicio de la jornada, la sensación de desgaste o frustración, y el cansancio derivado de la interacción continua con personas, fueron reportados con frecuencia considerable por proporciones significativas de la muestra (entre un 30 % y casi un 50 % reportando niveles de frecuencia moderada a alta en estos ítems). Este patrón es consistente con la literatura, que subraya la sobrecarga laboral (combinando clínica, docencia y administración) y las demandas emocionales inherentes al doble rol como factores clave en el desarrollo de AE en académicos clínicos (8,11). La percepción de estar «al límite» en más de un cuarto de los participantes (Ítem 19) refuerza esta preocupación.

Respecto a la despersonalización, si bien la tendencia general en varios ítems apuntó a niveles bajos de frecuencia, existen focos de alerta. La preocupación por el endurecimiento emocional (Ítem 11) y la percepción de haberse vuelto «más duro» (Ítem 10) afectaban a casi la mitad de la muestra (niveles ≥ 3). Más llamativo aún es que un 25 % de los docentes reportara altos niveles de indiferencia hacia las personas que atienden (Ítem 14), una manifestación central de DP severa. Estos hallazgos, aunque no generalizables, sugieren que un subgrupo podría estar experimentando un distanciamiento cínico significativo, lo cual tiene implicaciones directas para la calidad de la interacción educativa y clínica (28,29).

La dimensión de realización personal mostró la mayor variabilidad, indicando experiencias muy diversas entre los docentes. Un punto positivo es que una mayoría reportó sentir que influye positivamente en otros (Ítem 9), lo cual puede actuar como factor protector asociado a la identidad profesional (30,31). Sin embargo, en aspectos clave como la percepción de efectividad, la capacidad de entender a otros, el ánimo en el trabajo o la habilidad para crear un clima agradable, las opiniones estaban marcadamente divididas, sin un patrón claro. Esta dispersión podría reflejar diferencias individuales en resiliencia, autoeficacia o satisfacción intrínseca, o bien la influencia de factores contextuales no evaluados. La percepción mayoritariamente negativa sobre cómo se manejan los problemas emocionales en el trabajo (Ítem 20) podría ser un indicador indirecto de un ambiente laboral con áreas de mejora en cuanto al apoyo institucional, un factor relevante para la RP y el burnout general (11).

A pesar de la imposibilidad de cuantificar la prevalencia, estos patrones descriptivos señalan áreas de vulnerabilidad en esta población docente. Las consecuencias bien documentadas del burnout en educadores médicos sobre su propia salud, la calidad de la formación impartida, el bienestar estudiantil y la seguridad del paciente

(12,19,21) justifican que estos hallazgos preliminares sean considerados por la institución. La literatura sugiere que intervenciones tanto individuales (e.g., mindfulness, desarrollo de resiliencia) como organizacionales (e.g., optimización de la carga laboral, fomento de una cultura de apoyo, mejora de la comunicación y el reconocimiento) pueden ser efectivas para mitigar el SB (24,32–35).

Este estudio posee fortalezas, principalmente su novedad al ser el primer reporte conocido que explora las manifestaciones del burnout específicamente en médicos docentes de la UNADES, proporcionando datos descriptivos granulares con respecto a los ítems de la escala que pueden guiar futuras investigaciones y reflexiones institucionales. El uso de los ítems del MBI, un instrumento ampliamente reconocido, facilita la contextualización de los hallazgos.

Sin embargo, las limitaciones son significativas y deben ser reconocidas. La principal limitación metodológica es el uso de una escala Likert de 5 puntos no estándar para el MBI-HSS y la consecuente imposibilidad de calcular puntuaciones dimensionales comparables con normas establecidas, lo que impide determinar la prevalencia formal del SB o clasificar a los participantes en niveles de riesgo. El tamaño reducido de la muestra (N=28) y el muestreo por conveniencia limitan severamente la generalizabilidad de los resultados. El diseño transversal no permite establecer causalidad ni observar la evolución del fenómeno. La ausencia de datos sociodemográficos y sobre variables contextuales clave (carga horaria específica, años de experiencia, especialidad, tipo de contrato, percepción del clima laboral) impide un análisis más profundo de posibles factores asociados dentro de esta muestra. Finalmente, la dependencia exclusiva del autoinforme introduce la posibilidad de sesgo de respuesta.

Investigaciones futuras en este contexto deberían priorizar el uso de la escala estándar del MBI (0-6) para permitir el cálculo de puntuaciones dimensionales y la comparación con normas. Es esencial aumentar el tamaño muestral y emplear métodos de muestreo probabilístico para mejorar la representatividad. Se recomiendan diseños longitudinales para comprender la dinámica temporal del burnout (36,37). La inclusión de variables demográficas, laborales (carga horaria detallada, distribución de tareas) y psicosociales (soporte social, clima organizacional, autoeficacia, resiliencia) permitiría identificar predictores específicos en esta población. Complementar los datos cuantitativos con estudios cualitativos (entrevistas, grupos focales) podría ofrecer una comprensión más profunda de las experiencias vividas por los médicos docentes de UNADES. Finalmente, sería valioso diseñar y evaluar intervenciones adaptadas a este contexto particular.

En conclusión, este estudio descriptivo ofrece una primera exploración de las manifestaciones del síndrome de burnout entre médicos docentes de la UNADES en Paraguay, analizando detalladamente las respuestas a los ítems del MBI. A pesar de

las limitaciones metodológicas que impiden cuantificar la prevalencia según estándares internacionales, los patrones de respuesta observados —particularmente la frecuencia de síntomas de agotamiento relacionados con la carga laboral y la interacción, y la presencia de indicadores de despersonalización severa en un subgrupo— sugieren áreas de potencial preocupación. Estos hallazgos preliminares, interpretados a la luz de la literatura existente, resaltan la importancia de que la institución preste atención al bienestar de su cuerpo docente. Se necesita urgentemente investigación adicional, metodológicamente más robusta y contextualizada, para confirmar estos resultados, identificar factores de riesgo y protectores específicos, y guiar el desarrollo de estrategias efectivas de prevención e intervención en UNADES.

Referencias

1. Frajerman A, Morvan Y, Krebs MO, Gorwood P, Chaumette B. Burnout in medical students before residency: A systematic review and meta-analysis. *Eur Psychiatry*. 2019;55:36–42.
2. Rotenstein LS, Torre M, Ramos MA, Rosales RC, Guille C, Sen S, et al. Prevalence of Burnout Among Physicians: A Systematic Review. *JAMA*. 2018;320(11):1131.
3. Barbosa ML, Ferreira BLR, Vargas TN, Silva GMN da, Nardi AE, Machado S, et al. Burnout Prevalence and Associated Factors Among Brazilian Medical Students. *Clin Pr Epidemiology Ment Heal*. 2018;14(1):188–95.
4. Fontana MCP, Generoso IP, Sizilio A, Bivanco-Lima D. Burnout syndrome, extracurricular activities and social support among Brazilian internship medical students: a cross-sectional analysis. *BMC Méd Educ*. 2020;20(1):81.
5. Miranda-Ackerman RC, Barbosa-Camacho FJ, Sander-Möller MJ, Buenrostro-Jiménez AD, Mares-País R, Cortes-Flores AO, et al. Burnout syndrome prevalence during internship in public and private hospitals: a survey study in Mexico. *Méd Educ Online*. 2019;24(1):1593785.
6. Li Y, Cao L, Mo C, Tan D, Mai T, Zhang Z. Prevalence of burnout in medical students in China. *Medicine*. 2021;100(26):e26329.
7. Freeman KJ, Carr SE, Phillips B, Noya F, Nestel D. From clinician to educator: A scoping review of professional identity and the influence of impostor phenomenon. *Asia Pac Sch*. 2022;7(1):21–32.
8. Nassar AK, Waheed A, Tuma F. Academic Clinicians' Workload Challenges and Burnout Analysis. *Cureus*. 2019;11(11):e6108.
9. Alexandraki I, Rosasco RE, Mooradian AD. An Evaluation of Faculty Development Programs for Clinician–Educators: A Scoping Review. *Acad Med*. 2020;96(4):599–606.
10. Bahar RC, O'Shea AW, Li ES, Swallow MA, Allocco AA, Spak JM, et al. The

- pipeline starts in medical school: characterizing clinician-educator training programs for U.S. medical students. *Méd Educ Online*. 2022;27(1):2096841.
11. Almeneessier AS, Azer SA. Exploring the relationship between burnout and emotional intelligence among academics and clinicians at King Saud University. *BMC Méd Educ*. 2023;23(1):673.
 12. Ryan E, Hore K, Power J, Jackson T. The relationship between physician burnout and depression, anxiety, suicidality and substance abuse: A mixed methods systematic review. *Front Public Heal*. 2023;11:1133484.
 13. EMİRAL E, ORS B, CANTÜRK N. Assessing depression, anxiety, stress, and occupational decision regret levels among resident physicians working at Ankara University Faculty of Medicine Hospital. *Turk J Méd Sci*. 2024;54(5):970–8.
 14. Watson MF. The Relationship Between Psychological Distress of Nursing Faculty With Burnout. *SAGE Open Nurs*. 2023;9:23779608231181204.
 15. Safwan J, Halat DH, Akel M, Younes S, Rahal M, Mourad N, et al. The impact of COVID-19 on the mental health of Lebanese pharmacists: A national cross-sectional study. *Front Public Heal*. 2023;11:1156840.
 16. Kumar A, Chawla K, Mishra A, Singh G, Pandey AK, Rikhari P. Are doctors feeling burnout? – Multicenter cross-sectional study on burnout syndrome and its determinants during the ongoing pandemic. *Indian J Psychiatry*. 2023;65(5):541–9.
 17. Upadhaya SRR, Joshi SP, Mohamed AFB, Rampal KG. Impact of COVID -19 on Institutionally attached Nursing Professionals of Nepal. *Bangladesh J Méd Sci*. 2023;148–56.
 18. Banerjee G, Mitchell JD, Brzezinski M, DePorre A, Ballard HA. Burnout in Academic Physicians. *Perm J*. 2023;27(2):142–9.
 19. Bynum RC, Richman JS, Corey B, Fazendin JM. Impact of faculty well-being on medical student education. *Glob Surg Educ - J Assoc Surg Educ*. 2022;2(1):7.
 20. Seo JH, Bae H ok. Job stress and burnout affecting the mental health of Korean medical faculty members: constructing causality among latent variables. *Korean J Méd Educ*. 2024;36(1):27–39.
 21. Hall LH, Johnson J, Watt I, Tsipa A, O'Connor DB. Healthcare Staff Wellbeing, Burnout, and Patient Safety: A Systematic Review. *PLoS ONE*. 2016;11(7):e0159015.
 22. Baugh JJ, Raja AS, Takayesu JK. Help Us Help You: Engaging Emergency Physicians to Identify Organizational Strategies to Reduce Burnout. *West J Emerg Med: Integrating Emerg Care Popul Heal*. 2021;22(3):696–701.
 23. Knees M, Burden M. High burnout and low work well-being create a burning platform for safer hospitalist clinical workloads. *J Hosp Med*. 2024;20(3):317–8.

24. McKinley T. Toward Useful Interventions for Burnout in Academic Medical Faculty: The Case for Unit-Specific Approaches. *J Contin Educ Heal Prof.* 2021;42(1):e69–74.
25. Sestili C, Scalingi S, Cianfanelli S, Mannocci A, Cimmuto AD, Sio SD, et al. Reliability and Use of Copenhagen Burnout Inventory in Italian Sample of University Professors. *Int J Environ Res Public Heal.* 2018;15(8):1708.
26. Trockel M, Bohman B, Lesure E, Hamidi MS, Welle D, Roberts L, et al. A Brief Instrument to Assess Both Burnout and Professional Fulfillment in Physicians: Reliability and Validity, Including Correlation with Self-Reported Medical Errors, in a Sample of Resident and Practicing Physicians. *Acad Psychiatry.* 2017;42(1):11–24.
27. Łopatkiewicz A, Mańk M, Mikulski J, Woynarowska-Soldan M, Krzych-Fałta E. The occupational burnout of mental health nurses in selected European countries: a meta-analysis of research studies using the MBI questionnaire. *Méd Stud.* 2022;38(4):351–60.
28. Turhan D, Scheunemann A, Schnettler T, Bäumle L, Thies DO, Dresel M, et al. Psychometric Properties of the German Short Version of the Maslach Burnout Inventory – Student Survey. *Eur J Heal Psychol.* 2021;28(2):45–58.
29. Calderón V, Wyman AM, Miller G. Preliminary Findings From a Pilot Professional Coaching Program on the Components of Burnout in a Diverse Group of Physician Leaders. *Glob Adv Integr Med Heal.* 2024;13:27536130241296090.
30. Kluijtmans M, Haan E de, Akkerman S, Tartwijk J van. Professional identity in clinician-scientists: brokers between care and science. *Méd Educ.* 2017;51(6):645–55.
31. Morris R, Borja C. Navigating the clinician-researcher role in health social work: Reflections from practice. *Int Soc Work.* 2022;66(5):1584–8.
32. Ireland MJ, Clough B, Gill K, Langan F, O'Connor A, Spencer L. A randomized controlled trial of mindfulness to reduce stress and burnout among intern medical practitioners. *Méd Teach.* 2017;39(4):409–14.
32. Wadi M, Shorbagi A, Shorbagi S, Taha MH, Yusoff MSB. The impact of the Systematic Assessment for Resilience (SAR) framework on students' resilience, anxiety, depression, burnout, and academic-related stress: a quasi-experimental study. *BMC Méd Educ.* 2024;24(1):506.
33. Boone A, Braeckman L, Michels N, Broeck KV den, Kindermans H, Roex A, et al. Burnout in medical education: interventions from a co-creation process. *BMC Méd Educ.* 2025;25(1):230.
34. Williams D, Tricomi G, Gupta J, Janise A. Efficacy of Burnout Interventions in the Medical Education Pipeline. *Acad Psychiatry.* 2014;39(1):47–54.
35. Wang Q, Sun W, Wu H. Associations between academic burnout, resilience and life satisfaction among medical students: a three-wave longitudinal study.

- BMC Méd Educ. 2022;22(1):248.
36. Kok N, Gurp J van, Teerenstra S, Hoeven H van der, Fuchs M, Hoedemaekers C, et al. Coronavirus Disease 2019 Immediately Increases Burnout Symptoms in ICU Professionals: A Longitudinal Cohort Study*. Crit Care Med. 2021;49(3):419–27.